

EXPERIÊNCIA DE ENFERMEIROS NO DESENVOLVIMENTO DE UM ALGORITMO INTERATIVO NO SCRATCH® PARA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DA DENGUE

DOI: 10.5281/zenodo.14811288

ANDRADE, João Vitor¹
CONTI, Thatiane Clatt Cruvinel²
SOUZA, Juliana Cristina Martins de³

Objetivo: desenvolver e testar um algoritmo no Scratch® para auxiliar na análise de risco e triagem de casos suspeitos de dengue. **Contexto e Descrição das atividades:** em um município do sudoeste de Minas Gerais, a triagem de casos de dengue é feita manualmente por enfermeiros, demandando tempo e recursos humanos. Para otimizar o processo, dois enfermeiros, mestres em enfermagem, desenvolveram um algoritmo no Scratch®, utilizando o fluxograma de classificação da dengue do manual "Dengue Diagnóstico e Manejo Clínico". A ferramenta foi testada em 10 casos fictícios criados através do ChatGPT®, alcançando 100% de sensibilidade e 85,7% de especificidade. **Resultados:** em março de 2024, considerando-se uma classificação feita por uma enfermeira assistencial de 100 casos, sem possibilidade de identificação dos sujeitos, utilizou-se a ferramenta para análise de sua efetividade. A triagem com o Algoritmo levou em média 4 minutos por caso, contra uma média de 11 minutos com o método tradicional, representando uma redução de 64% no tempo de classificação. Teve-se a classificação em quatro grupos dos cinco presentes no algoritmo (Não dengue, Grupo A, Grupo B e Grupo C). A ferramenta se mostrou eficaz na triagem de casos suspeitos de dengue, com potencial para reduzir o tempo de espera dos pacientes, otimizar o trabalho dos enfermeiros e classificar adequadamente os casos de dengue. **Considerações Finais:** demonstra-se o potencial do Scratch® como ferramenta que possibilitou o desenvolvimento do Algoritmo para triagem de casos suspeitos de dengue, com possível impacto na qualidade da assistência e na produtividade dos serviços de saúde.

Fonte de financiamento: Não se aplica.

Conflito de interesse: Não.

Descritores: Dengue; Triagem; Raciocínio Clínico; Linguagens de Programação; Enfermagem.

¹ Enfermeiro. Universidade Federal de Alfenas. E-mail: jvma100@gmail.com

² Enfermeira. Prefeitura Municipal de Cássia. E-mail: thatiane.conti@cassia.mg.gov.br

³ Enfermeira. Prefeitura Municipal de Cássia e Universidade Federal de Alfenas. E-mail: enfajulianacmartins@gmail.com